

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun gimnastika mashqlari kompleksi haqida

Ergasheva Dilnoza Mamasharipovna.JDPI magistiri

Anotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda maktabgacha yoshdagi bola uchun mo'ljallangan ,gimnastika mashqlari kompleksi ahamiyati, o'ziga xos xususiyatlari haqida ,bolaning jismoniy nagruzkalari,o'yinlarning nutqining rivojiga ta'siri,fikrlash qobiliyati o'sishi,xulqi,oliy nerv sistemasi,psixikasining rivojlanishiga ta'siri haqida so'z bordi.

Tayanch so'zlar: Gimnastika mashqlari kompleksi,xo'rozcha qanotlarini qoqadi,toy yo'rg'alaydi,chalqancha yotish, dastlabki holat,predmetni top, ertalabki gimnastika,hakatlar uyg'unligi,taqlid aktivlik,jismoniy nagruzk.

Yangi O'zbekiston tushunchasi uchun asos bo'layotgan va unda o'z aksini topayotgan eng muhim jihatlar va amaliy mezonlar mavjudki,ulardan biri:mamlakatimizda amalga oshiralayotgan islohatlarning bosh maqsadi ,inson uning xayoti,huquqi va erkinliklari,qadr qimmat,ehtiyoj va manfaatlariga qaratilganidir.

"Ilk qadam" davlat o'quv dasturining III-bobi quyidagicha aks etgan,Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv deb nomlanib,dasturning 5 ta ta'lim soxasini o'z ichiga oladi.

-“Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish” sohasi kompetensiyalari

-“Ijtimoiy hissiy rivojlanish ”sohasi kompetensiyalari

-“Nutq, muloqat,o'qish va yozish malakalari ” sohasi kompetensiyalari

-“Bilish jarayonining rivojlanishi ” sohasi kompetensilari

-“Ijodiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari

Dasturda ta'kidlab qo'yilgan kompetensiyalarga tayanib maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan gimnastika mashqlari kompleksi haqida so'z yuritamiz.Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun gimnastika mashqlari kompleksini keltiramiz.

3-4 yashar bolalar uchun mo'ljallangan mashqlarning taxminiy kompleksi.

1-mashq."Ho'rozcha qanotlarini qoqadi". Turgan holda, oyoqlarni sal kerib, qo'llar yon tomondan kaftini balandroq qilib ko'tariladi (nafas olinadi). Qo'llar tushirilganda va

kaftlarni ikkala songa 3-4 marta urib “qu-qu-qu” deyiladi (nafas chiqariladi). 3-6 marta takrorlanadi.

2-mashq. “Toy yo’rg’alaydi”. Tizzalarni baland-baland ko’tarib, xonada yugurib yuriladi.

3-mashq. Odatdagicha yugurish. 20-30 sekund yuguriladi.

4-mashq. Qo’lda tennis koptogi ushlab turiladi. qo’llar yon tomonga cho’ziladi (nafas olinadi), oldinga cho’ziladi va koptok bir qo’ldan ikkinchi qo’lga olinadi (nafas chiqariladi), qo’llar tushiriladi (pauza), 4-6 marta takrorlanadi.

5-mashq. Qo’llar yon tomonlarga cho’ziladi (nafas olinadi), egilib koptokni oyoqlar ostida bir qo’ldan-ikkinchi qo’lga olinadi (nafas chiqariladi), dastlabki holatga qaytiladi (pauza). 2-4 marta takrorlanadi. Sekin bajariladi.

6-mashq. Dastlabki holat-chalqancha yotish. Bukulgan oyoqlarni ko’tarib, koptok ikkala oyoq tagidan o’tkaziladi. Koptokni goh o’ng, goh chap oyoq tomondan o’tkazish mumkin. 2-4 marta takrorlanadi. Sekin bajariladi.

7-mashq. Dastlabki holat-chalqancha yotish. Qo’llar yon tomonlarga cho’ziladi, oyoqlar yelka kengligiga qo’yiladi. Koptokni qo’lda ushlab turiladi. Tanani burib, koptok ushlab turgan qo’l gilamda yotgan ikkinchi qo’lga cho’ziladi. Har bir tomonga 3-6 marta takrorlanadi. Sekin bajariladi.

8-mashq. Dastlabki holat-turish. Katta koptok bilan mashq. Koptokni ikkala qo’l bilan ko’krak damida ko’tariladi, tirsaklar yon tomonlarga keriladi va koptok oldinga qarab irg’itiladi. 3-4 marta takrorlanadi.

9-mashq. Dastlabki holat-turish. Koptokni ikkala qo’l bilan bosh ustida ko’tariladi va bosh ustidan oldinga qarab irg’itiladi. 2-6 marta takrorlanadi. O’rtacha tezlikda bajariladi.

10-mashq. Odatdagicha qadam tashlab yurish. “Qo’ng’iz qanday g’uvullaydi va qanotlarini qoqadi?” degan savol berilganda qo’llar yon tomonlarga ko’tariladi va “j-j” deb yon tomonlarga tushiriladi. Mashqlar hammasi bo’lib 20-30 sekund bajariladi.

5-6 yashar bolalar uchun gimnastika mashqlarining taxminiy kompleksi.

1-mashq. Doiraning ritmik zarbi ostida odatdagicha yurish. Oyoq uchida, tovonda, kaftning yon qirrasida yurish, o’rtacha tezlikda bir oz vaqt yugurish (30-40 sekund),

2-mashq. “Qarg’a qanotlarini qoqadi va qag’illaydi”. Dastlabki holat-turish. Qo’llarni (qanotlarni) yon tomonlardan kaftlarni yuqori ko’tarib yelkadan baland ko’tarish (nafas olinadi), qo’llar tushiriladi va “qag’” ... deyiladi (nafas chiqariladi), 3-4 marta takrorlanadi.

3-mashq. Dastlabki holat-turish. Pastda old tomonda gimnastika tayoqchasi ushlab turiladi, tayoqni baland ko'tarib, unga qaraladi (nafas olinadi) "birrr..." deb tushiriladi (nafas chiqariladi). 2-4 marta takrorlanadi.

4-mashq. Dastlabki holat-turish. Gavda oldinga egiladi, tayoq ushlagan qo'llar tushiriladi (nafas chiqariladi), 4-6 marta takrorlanadi. O'rtacha tezlikda bajariladi.

5-mashq. Dastlabki holat-chalqancha yotish, qo'llar bosh ustida. Qo'lda gimnastika tayoqchasi ushlab turiladi. Uzatilgan oyoqlar ko'tariladi va ayni vaqtda qo'llar ham ko'tariladi, oyoqlarni tayoqlarga tekkizishga harakat qilish kerak (nafas chiqariladi), dastlabki holatga qaytiladi (nafas olinadi), 3-4 marta takrorlanadi.

6-mashq. Dastlabki holat-qorin bilan yotiladi. Oyoqlar yelka kengligida keriladi. Qo'lda gimnastika tayoqchasi ushlab turiladi, uni yuqoridan ushlab tutib turiladi, bola tirsaklariga tiranib turadi. Qo'llar yoziladi va ushlab turgan tayoq ko'tariladi. Dastlabki holatga qaytiladi. 3-4 marta takrorlanadi.

7-mashq. Qopchalarni gorizontaal nishonga (diametric bir metr) irg'itish. Bolaning ko'zi balandligida osilgan halqadan 1-1,5 metr masofada turib, qopcha halqa ichiga otiladi. 4-6 marta takrorlanadi (bola oyoq va qo'lning qanday turishi, qanday harakat qilishi kerakligi ko'rsatiladi).

8-mashq. "Kapalak, turna, qurbaqa". Dastlabki holat-turish, qo'llar tushirilgan. Bola honada yuradi. Rahbarning "Kapalak" degan signali bilan bola to'xtashi, qo'llarini yuqoriga va pastga qarab silkitishi kerak ("qanotlarini qoqadi"), keyin hohlagan tomonga yuraveradi, "Turna" deganda bir oyog'ini tizzadan bukib ko'taradi, qo'llarini belga qo'yadi, "Qurbaqa" signalida cho'qqayib o'tirishi qo'l barmoqlarini polga tekkizib, "vaq-vaq-vaq" deyishi kerak. Bir maromda nafas olinadi. Butun o'yinni 3-4 marta takrorlash mumkin.

9-mashq. Dastlabki holat-turish, qo'llar tushirilgan. Qo'llar yon tomonlarga keriladi (nafas olinadi), ko'krak oldida chalkashtiriladi va "u-x-x-x" deyiladi (nafas chiqariladi). 2-4 marta takrorlanadi.

5-7 yashar bolalar uchun gimnastika mashqlari kompleksi.

1-mashq. Turli tomonlarga goh tez, goh sekin to'xtab to'xtab yurish, turgan joyda 4-6 marta sakrash, yugurish (30-40 sekund).

2-mashq. "Chigirtka chirillaydi". Dastlabki holat-turish, qo'llar tushirilgan. Umurtqaning ko'krak qafasi qismidan sal egilib, yelkalar orqaga keriladi (nafas olinadi), dastlabki holatga qaytiladi, "trr..." deyiladi (nafas olinadi). 3-4 marta takrorlanadi.

3-mashq. "Eshkak eshish". Dastlabki holat-taburetkada o'tirish, qo'llar tizzaga qo'yiladi. Gavdani oldinga egib, ayni vaqtda qo'llar oldinga cho'ziladi (nafas chiqariladi),

keyin kerilib, bukulgan tirsaklar orqaga keriladi (nafas olinadi). 6-10 marta takrorlanadi. O'rtacha tezlikda va sekin bajariladi.

4-mashq. "Oyoqlar qayiqda otiravergandan charchab qoldi-yozish kerak". Dastlabki holat-turish. Oyoqlar bilan polga tepiladi. Bir tekis nafas olinadi. Harakatlar goh chap, goh o'ng oyoq bilan bajariladi. 5-6 marta takrorlanadi.

5-mashq. "Qayiqni to'lqinlar chayqatadi". Dastlabki holat-qo'llar yon tomonlarda turiladi. Gavdani o'ngga burib (nafas chiqariladi), dastlabki holatga qaytiladi (nafas olinadi). Mashqlar goh o'ng, goh chap tomonga bajariladi. 3-4 marta takrorlanadi. O'rtacha tezlikda bajariladi.

6-mashq. Yugurib kelib balandga sakrash (30-40 sm va 45 sm). Har bir balandlikka 2 martadan sakraladi. Mashqlarni bajarishda yugurib borishga, uzilishga, yerga tushishga ahamiyat berish lozim.

7-mashq. Dastlabki holat-turish, qo'llar tushirilgan. Umrtqa pog'onasining ko'krak qismidan bir qadar egilib, bosh va yelka orqaga sal egiladi (nafas olinadi). "birrr..." deb dastlabki holatga qaytiladi (nafas chiqariladi). 2 marta takrorlanadi.

8-mashq. "Ariqchadan o'tayotganingda oyoqlaringni ho'l qilma". Bolalar o'tirgan stullarda 3 qadam masofada polga chiziq chiziladi, honaning qarshi tomoniga boshqa chiziq chiziladi. Bolaning qo'liga ikkita taxtacha beriladi.

Ularni ustidan yurib, bola oyoqlarini ho'l qilmay "ariqdan" (qarshi tomondagi chiziqqa) o'tishi lozim. Signal berilishi bilan bola polga ("ariqqa") taxtachalardan bittasini qo'yadi va unga chiqadi, oldiga ikkinchi taxtachani qo'yadi, unga o'tadi, qayrilib, egiladi va birinchi taxtachani oladi, uni oldiga qo'yib unga chiqadi va hakazo. Nihoyat u qarchi tomondagi "qirg'oqqa" chiqadi. Agar o'yinda bir nechta bola qatnashayotgan bo'lsa, "qirg'oqqa" birinchi bo'lib chiqqan bolalar yutadi. Agar mashq bitta bola bilan o'tkazilsa uning harakatlari sifatiga, chaqqonligiga, muvozanat saqlashiga (chiqib ketmasligiga), barcha qoidalarni aniq bajarishiga ahamiyat beriladi (faqat "boshla" degan signal berilgandagina yura boshlash, polga emas, faqat taxtacha ustiga chiqish, taxtachani tashlamaslik, balki polga qo'yish kerak).

9-mashq. Dastlabki holat-turish, oyoqlar kerilgan holatda turiladi. Qo'llar oldindan ko'tariladi, Qo'lda halqani ushlab turib, bosh ustida yotqizilgan holatda ko'tariladi. Qo'llarni bukib, halqani orqadan pastga, vertical tarzda o'girib tushiriladi. 4-8 marta takrorlanadi.

10-mashq. Buriq. Dastlabki holat-tik turish.

Oyoqlar kerilgan, qo'llar yelkalarga bukilgan, orqadagi halqa ikkala qo'l bilan ushlab turiladi. O'ng va chap tomonga burilish. 4-8 marta takrorlanadi.

11-mashq. Koptokni bitta va ikkala qo'l bilan otish va ilib olish (ko'krakdan, bosh ustidan). 4-8 marta takrorlanadi.

12-mashq. "Predmetni top" degan hotirjam o'yin. Rahbarning taklifiga muvofiq bola (bolalar) devorga o'girilib turadi, rahbar esa kichikroq buyumni (o'yinchoq, qalam) derazaga, tokchaga yoki polga qo'yadi. Signal berilishi bilan bolalar xona ichida buriladi, buyumni qidirib topishga harakat qiladi. Uni birinchi bo'lib ko'rgan bola bir chekkaga ohista chiqadi yoki stulga o'tiradi. O'yinda bolalarning quzatuvchanligi va chidami aniqlanadi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, harakatsizlik yoki harakatlarning chegaralanishi hususan o'sayotgan bola organizmiga yomon ta'sir qiladi. Mana shuning uchun ham bolaning sog'lig'ini mustahkamlashda va bolalar kasalliklarining oldini olishda jismoniy mehnat va sport katta rol o'ynaydi. Harakatlar odamning uyg'un, jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun zarur.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent. O'zbekiston nashriyoti. 2021 yil.
2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi.
3. "Yosh ota-onalarga" ilmiy ommabop meditsina adabiyoti. Toshkent. 1987 yil
4. "Salomatlik" Ommabop meditsina entsiklopediyasi. Toshkent. 1985 yil.